

Perspectivas del alumnado y docentes universitarios en escenarios no presenciales durante la COVID-19

Perspectives of Students and University Teachers in Non-Presential Scenarios During COVID-19

Verónica Sevillano Monje¹

Ángela Martín Gutiérrez²

Resumen

La pandemia mundial provocada por el COVID-19 ha supuesto que el sistema universitario español haya tenido que adaptarse a la enseñanza *online*. El objetivo de este estudio es conocer las percepciones del profesorado y el alumnado sobre la adaptación de una asignatura del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Sevilla (España) a versión no presencial como consecuencia del COVID-19. A nivel metodológico, se opta por un paradigma mixto (cuestionarios y diarios de reflexión docente) para la recolección y análisis de datos de 31 estudiantes y 2 docentes. Los resultados muestran cómo el sistema virtual ha dado respuesta a las necesidades, expectativas y formación en competencias del alumnado en comparación con el escenario presencial tras valorar sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades. Sin embargo, para el equipo docente, ha conllevado dificultades técnicas y formativas.

Palabras clave: COVID-19, enseñanza *online*, universidad.

Abstract

The global pandemic caused by COVID-19 has meant that the Spanish university system has had to adapt to the online learning. The objective of this study is to know the perceptions of teachers and students about the adaptation of a subject of the degree of Physical Activity and Sport Sciences of the University of Seville (Spain) to the offline version as a result of the COVID-19. At a methodological level, a mixed paradigm (questionnaires and teacher reflection journals) was chosen for the collection and analysis of data from 31 students and 2 teachers. The results show how the virtual system has responded to the needs, expectations and training in competences of the students in comparison with the face-to-face scenario after evaluating their weaknesses, strengths, threats and opportunities. However, for the teaching team, it has entailed technical and training difficulties.

Keywords: COVID-19, online teaching, university.

¹ Universidad de Sevilla, <https://orcid.org/0000-0002-1533-5829>, vsevillano@us.es

² Universidad de Sevilla y Universidad Internacional de la Rioja, <https://orcid.org/0000-0001-9847-245X>, amartin9@us.es / angela.martin@unir.net

1. Introducción

La sociedad está sujeta a cambios acelerados y continuos. Actualmente, y sumados a estos cambios, nos encontramos en una crisis a nivel internacional provocada por el COVID-19, que está afectando a todos los sectores (social, económico, educativo, etc.). Así, el nuevo escenario al que nos enfrentamos supone un replanteamiento de los modos en los que se enseña y se aprende. Transformar un sistema educativo presencial en uno *online*, supone un reto complejo para todas las personas.

Desde este punto de vista, la perspectiva pedagógica resulta ser una pieza crucial, para diseñar métodos de enseñanza-aprendizaje (E-A) adaptados a las circunstancias, así como ofrecer al profesorado recursos y estrategias más acorde con los entornos diversos en los que nos relacionamos. Este trabajo, aborda la experiencia de un equipo docente universitario de la Facultad de Ciencias de la Educación (Universidad de Sevilla) donde se muestra el análisis que realiza el profesorado y el alumnado frente a los nuevos desafíos que nos ha planteado desde el ámbito socioeducativo el COVID-19.

2. Fundamentación teórica

En el escenario actual que estamos viviendo, la UNESCO nos muestra el impacto de la pandemia de COVID-19 en la educación a nivel mundial. A fecha del 30 de junio de 2020, la UNESCO (2020) señala 1.067.968.447 estudiantes afectados en el mundo.

En el caso de España, los datos han ido variando debido a que actualmente hay escuelas abiertas. En el mes de abril podíamos ver cómo los estudiantes afectados en la Educación Superior superaban los 2 millones (2.010.183), según los datos de la UNESCO (2020). Llegados a este punto, debemos comentar que esta nueva situación ha alterado no solo el ritmo habitual del alumnado, sino también de sus familias y del profesorado que ha debido adaptarse de forma acelerada para dar respuesta a este nuevo escenario. Esto ha supuesto un reto para la universidad, especialmente para su profesorado que ha tenido que rediseñar de manera urgente las asignaturas que fueron pensadas para impartirse de manera presencial (García-Peñalvo, Corell, Abella-García & Grande, 2020).

Con el propósito de conocer cómo estaba afrontando la comunidad educativa española el COVID-19, UNICEF Comité Español lanzó el pasado 25 de marzo de 2020 una encuesta para conocer la opinión del personal docente. El informe generado vislumbra necesidades del profesorado en cuanto a la formación a distancia, al acceso del alumnado a la tecnología, a la capacidad de las familias para hacer un seguimiento, a la dotación de recursos, a la planificación del trabajo, a la igualdad y equidad de oportunidades y al proceso de evaluación.

Tanto la UNESCO como los ministerios de Educación de los distintos países y las entidades universitarias han ido ofreciendo al profesorado alternativas metodológicas para enfrentar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entre ellos podemos destacar: la selección de recursos pedagógicos digitales que los gobiernos, centros escolares, docentes y familias pueden utilizar para proponer soluciones a los alumnos, el repertorio de plataformas nacionales de

aprendizaje para favorecer la continuidad del programa escolar y las alianzas para ampliar las capacidades nacionales y locales para asegurar la provisión remota de educación.

Pero si bien es cierto que los docentes no han recibido formación o al menos esta ha llegado demasiado tarde, ha implicado la autoformación en competencias digitales por parte del profesorado dando respuestas a experiencias como las que presentamos en este trabajo.

3. Metodología

El objetivo de este estudio es conocer las percepciones del profesorado y el alumnado sobre la adaptación de una asignatura del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Sevilla (España) a versión no presencial como consecuencia de la pandemia mundial del COVID-19.

Como reflejo de la complejidad educativa-social actual y del objetivo propuesto en este trabajo, se opta por un paradigma mixto (Albert, 2007). La combinación de metodologías cualitativas-cuantitativas supone superar las debilidades que cada una presentan individualmente (Creswell & Plano Clark, 2017). Siguiendo a estos autores se utiliza el estudio de casos para la recolección y el análisis de datos de manera simultánea. Concretamente, se utiliza un estudio de casos de carácter descriptivo y de tipo dos, ya que la principal pretensión que se persigue es describir para comprender las realidades objeto de estudio (Yin, 1994).

La muestra la componen 31 alumnos de la asignatura de Teoría e Historia de la Educación Física, Actividad Física y Deporte y dos profesoras que imparten dicha asignatura.

Con respecto a la perspectiva del alumnado, tanto los datos cuantitativos como cualitativos se recogen a través de un cuestionario de evaluación del profesorado *ad hoc* diseñado por las docentes en el que se realizan preguntas cerradas y abiertas sobre la adaptación de la asignatura por la pandemia, valorando si esta ha sido adecuada o inadecuada en una escala del 1 al 4. También se le pide al estudiantado que justifique su respuesta identificando los puntos fuertes del profesorado y los puntos a mejorar.

La perspectiva de las profesoras queda recogida en sus diarios de reflexión docente en la que se detallan los puntos fuertes y débiles de la propia labor docente.

4. Resultados

Los resultados que se muestran a continuación resultan significativos, ya que el alumnado y el profesorado han experimentado dos escenarios formativos diferentes en la misma asignatura, antes del COVID-19 y durante la pandemia. En este sentido, los estudiantes han podido valorar de manera comparativa ambos ámbitos, pudiendo dar a conocer si el sistema virtual ha dado respuesta a sus necesidades y expectativas.

1. Perspectiva del alumnado: las debilidades señaladas son distanciamiento físico docente-estudiante e inseguridades ante la situación y comunicación; en cuanto a las amenazas, destacan los problemas de conectividad o con la plataforma, la falta de dispositivos electrónicos, la reducción de contenidos del programa docente, los tiempos de

evaluación *online* de la teoría y mayor cantidad de trabajo individual; respecto a las fortalezas se detallan la evaluación continua, la atención y soluciones individualizadas según situación personal-familiar, la comunicación 24 horas con el profesorado, la organización, claridad y buena explicación en las comunicaciones, simulacro de examen y parcial para eliminar materia y la adaptación correcta y adecuada a las circunstancias inesperadas; por último, entre las oportunidades nombran el desarrollo de competencias transversales (competencias tecnológicas, aprendizaje autónomo, etc.).

Además de estos resultados de esta técnica DAFO, el alumnado ha destacado positivamente el sistema de comunicación establecido con el equipo docente implicado y la atención recibida. La mayoría (77,42 %) destaca que han sido muy adecuadas las acciones empleadas.

En cuanto a la prueba de evaluación teórica realizada mediante la plataforma de la enseñanza virtual de la Universidad de Sevilla, los estudiantes consideran que esta ha atendido a las necesidades que podían presentar (acceso a la red, dispositivo, temporalización, indicaciones previas, simulacros, etc.). El 64,20 % del alumnado la valora como muy adecuada, seguida del 25,81 % que la ha visto como adecuada.

Al igual que la evaluación de los créditos teóricos era un aspecto que les preocupaba a los estudiantes, la evaluación y revisión de la parte práctica también lo era para ellos. Por este motivo, se flexibilizó que los estudiantes pudieran realizar las prácticas individuales o grupales, realizando un seguimiento con ellos mediante distintas sesiones, correo electrónico, etc. y estableciendo posteriormente una revisión de sus trabajos mediante videoconferencias individualizadas con las profesoras de la asignatura de cada una de las prácticas. El alumnado manifiesta su satisfacción en un 87,1 % de los casos.

2. Perspectiva docente: En cuanto a las debilidades, destacan la falta de formación y la inseguridad en la plataforma; en relación a las amenazas se evidencian la conciliación laboral y familiar, la organización del tiempo, la conexión 24 horas, ser mediadores entre los organismos universitarios ante las instrucciones y cambios y el alumnado y la falta de control del trabajo realizado por el alumnado; por otro lado, dentro de las fortalezas se encuentran la predisposición, competencias como aprender a aprender, la atención al alumnado, la colaboración y coordinación, la responsabilidad e implicación; por último, las oportunidades que refleja el equipo docente son el aprendizaje, otras vías de atención al alumnado y el desarrollo de habilidades tales como la creatividad, la adaptabilidad, etc.

5. Conclusiones

Este trabajo evidencia cómo las percepciones del profesorado y el alumnado sobre la adaptación de una asignatura del grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Sevilla (España) a versión no presencial como consecuencia de la pandemia

mundial del COVID-19 ha sido positiva en términos generales, ya que los resultados han mostrado un alto nivel de satisfacción por parte del alumnado.

Sin embargo, para el equipo docente, esta nueva situación ha conllevado dificultades técnicas y formativas para reorganizar la asignatura y su puesta en marcha en una plataforma virtual (contenidos teóricos y prácticos y evaluación de los mismos), intentando ofrecer las mismas oportunidades que se contemplaban en el escenario presencial a todas las personas, sin generar ningún tipo de brecha o barrera debido a la situación vivida. Para responder esta situación, el equipo docente ha realizado un sobreesfuerzo adicional dedicándole más horas de docencia (tutorías individualizadas y colectivas, revisiones, elaboración de exámenes, planificación de las sesiones de trabajo, etc.) que las que conlleva habitualmente un escenario presencial.

6. Referencias bibliográficas

- Albert, M. (2007). *La investigación educativa. Claves teóricas*. Madrid, España: McGraw-Hill.
- Creswell, J., & Plano Clark, V. (2017). *Designing and conducting mixed methods research*. Thousand Oaks, California: SAGE.
- García-Peñalvo, F., Corell, A., Abella-García, V., & Grande, M. (2020). Online Assessment in Higher Education in the Time of COVID-19. *Education in the Knowledge Society*, (21), 1-26. <https://doi.org/10.14201/eks.23013>
- UNESCO (2020). *Impacto del COVID-19 en la educación*. Disponible en: <https://es.unesco.org/covid19/educationresponse> (Consultado 17/07/2020).
- UNICEF (2020). *¿Cómo están afrontando los docentes la crisis del COVID-19?* Disponible en: <https://www.unicef.es/educa/blog/docentes-frente-al-coronavirus> (Consultado 17/07/2020).
- Yin, R. (1994). *Case study research: design and methods*. Thousand Oaks, California: SAGE.